

РАЗДЕЛ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567799>

УДК 338.012

**СОСТОЯНИЕ И АКТИВИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ**

Г.В. Астапова,

д.э.н., проф., гнс

С.А. Маковецкий,

к.э.н., снс,

ГУ «Институт экономических исследований»,

г. Донецк

Аннотация: В материале статьи на основе оценивания эффективности инновационной деятельности предприятий транспортной отрасли ДНР за период 2016-2019 гг. в разрезе показателей эффективности использования основных фондов и инновационной активности доказано отсутствие инновационной составляющей деятельности по оказанию транспортных услуг. Констатируется, что перспективное инновационное развитие транспорта в ДНР связано с технико-технологическим обновлением транспортных предприятий. Установлено, что активизация инновационного развития транспортного комплекса ДНР осуществляется путем создания новых направлений функционирования транспортного комплекса (социальный транспорт) и внедрения инвестиционно-инновационных проектов оказания транспортных услуг (монорельс, проект «Городской электробус», проекты ГП «Донецкая железная дорога»). Обосновано использование архитектурного подхода к созданию и функционированию цифровой диспетчерской службы социального транспорта ДНР.

Ключевые слова: инновационное развитие, транспорт, направления, активизация, проекты, монорельс, электробус, железная дорога, социальный транспорт, цифровая диспетчерская служба, архитектурный подход

STATE AND ACTIVATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF TRANSPORTATION COMPLEX OF DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

G.V. Astapova,

Grand PhD in (Economic) sciences, Prof., Chief Researcher

S.A. Makovetsky,

PhD in Economic sciences, Senior Researcher,
State Institution «Institute for Economic Research»,
Donetsk, DPR

Annotation: In the material of the article, based on assessing the effectiveness of innovative activities of enterprises in the DPR transport industry for the period 2016-2019. in the context of indicators of the efficiency of the use of fixed assets and innovative activity, the absence of an innovative component in the provision of transport services was proved. It is stated that the promising innovative development of transport in the DPR is associated with the technical and technological renovation of transport enterprises. It was established that the activation of the innovative development of the DPR transport complex is carried out by creating new directions for the functioning of the transport complex (social transport) and the introduction of investment and innovative projects for the provision of transport services (monorail, the City Electric Bus project, projects of the Donetsk Railway State Enterprise). The use of an architectural approach to the creation and functioning of the digital dispatching service of social transport in the DPR has been substantiated.

Key words: innovative development, transport, directions, revitalization, projects, monorail, electric bus, railway, social transport, digital dispatching service, architectural approach

Постановка проблемы. Фактором обеспечения рентабельной работы предприятий транспортного комплекса ДНР выступает результативная инновационная деятельность в сфере оказания транспортных услуг. Недостаточное внимание со стороны руководства транспортной отрасли ДНР к инновациям на транспорте привело к тому, что предприятия транспортного комплекса вообще не осуществляют инновационную деятельность.

Высокий уровень износа транспортных средств, отсутствие инвестиционных возможностей у транспортных предприятий являются причинами неэффективной деятельности предприятий и обуславливают рост транспортных тарифов без соответствующего роста качества транспортных

услуг. Устранить негативное воздействие этих факторов предлагается через активизацию инновационного развития транспорта.

Главной задачей инновационной деятельности на транспорте выступает предоставление качественных транспортных услуг, как новых, так и усовершенствованных, для обеспечения выполнения транспортом производственной, коммуникационной и социальной функций и достижения эффективности работы предприятий. Следовательно, эффективность функционирования предприятий транспортного комплекса в условиях инновационной экономики зависит от активизации их инновационной деятельности.

Анализ исследований и публикаций. Комплексное развитие представлений об инновациях и инновационных процессах на транспорте отражено в научных работах Г.В. Астаповой, С.А. Маковецкого, Л.Н. Скирневской, О.В. Бойко, Е.Н. Сича, В.П. Ильчука, И.В. Дидовец, В.Н. Диканя, Ю.Н. Уткина и других исследователей. Вопросы анализа эффективности инноваций в условиях транспортных предприятий раскрыты как результаты фундаментальных исследований Е.Н. Сича и В.П. Ильчука. Авторами сформированы механизмы и обоснована методология оценивания инновационно-инвестиционного потенциала предприятий транспортной отрасли, представлены методические подходы и обобщенные инструменты оценивания эффективности транспортных инноваций как результатов экономической деятельности. Методологические и методические подходы к разработке и реализации направлений инновационного развития транспортного комплекса ДНР отражены в материалах исследований Г.В. Астаповой, С.А. Маковецкого, Л.Н. Скирневской и других ученых и специалистов. Авторами сформированы принципы оценивания и системы конкретных показателей, отображающих эффективность инновационной деятельности транспортных предприятий во взаимосвязи с операционным процессом оказания транспортных услуг, а также методические подходы в рамках технократической теории к оцениванию эффективности инноваций на транспорте. Л.Н. Скирневской сформирована комплексная методика оценивания эффективности инновационной деятельности транспортных предприятий ДНР на основе стимуляционно-модернизационного подхода и положений технократической теории.

Неразрешенная часть научной проблемы заключается в отсутствии обоснования перспективных направлений активизации инновационного развития транспортного комплекса ДНР.

Целью данного исследования выступает определение на основе результатов оценивания состояния и инновационного развития транспортного комплекса ДНР перспективных направлений активизации внедрения инноваций на транспорте в виде создания новых направлений

функционирования транспортного комплекса и в форме внедрения инвестиционно-инновационных проектов оказания транспортных услуг.

Изложение основного материала. Функционирование транспортного комплекса ДНР осуществляется по автомобильному, железнодорожному направлению и направлению городской электротранспорт.

Таблица 1 – Динамика значений показателей эффективности использования основных фондов предприятий автомобильного транспорта ДНР

Транспортные предприятия	Показатели	Годы			
		2016	2017	2018	2019
ООО «Автотранссервис»	Фондоотдача	1,002	1,004	1,009	1,008
	Фондовооруженность, тыс. руб./чел.	0,998	0,996	0,991	0,992
	Рентабельность основных фондов, %	0,026	0,028	0,029	0,022
ООО «Астра-Тур»	Фондоотдача	1,006	1,007	1,008	1,006
	Фондовооруженность, тыс. руб./чел.	0,994	0,993	0,992	0,994
	Рентабельность основных фондов, %	0,031	0,034	0,042	0,039
ООО «Донбассавтотранс»	Фондоотдача	1,006	0,006	0,009	0,009
	Фондовооруженность, тыс. руб./чел.	0,994	1,994	1,991	1,991
	Рентабельность основных фондов, %	0,021	0,036	0,047	0,044
ООО «Донгортех»	Фондоотдача	1,008	1,009	1,009	1,008
	Фондовооруженность, тыс. руб./чел.	0,992	0,991	0,991	0,992
	Рентабельность основных фондов, %	0,028	0,031	0,032	0,032
ООО «Люкс-Экспресс»	Фондоотдача	1,004	1,006	1,009	1,007
	Фондовооруженность, тыс. руб./чел.	0,996	0,994	0,991	0,993
	Рентабельность основных фондов, %	0,037	0,039	0,045	0,043

Автомобильное направление. За 2019 год была организована работа по перевозке пассажиров на 25 новых автобусных маршрутах по территории Республики в пригородном и междугороднем сообщении, а также на двух международных маршрутах. Число действующих республиканских

перевозчиков за отчетный период увеличилось на 11 в сравнении с 2018 годом и составило 114 субъектов.

Всего в 2019 году было задействовано 190 действующих автобусных маршрутов общего пользования в международном, междугородном и пригородном сообщении, что на 27 маршрутов больше, чем в предшествующем году. Всего действующих городских автобусных маршрутов общего пользования – 261.

По итогам 2019 года специалистами Министерства транспорта было оказано содействие в организации подвоза 57450 граждан из городов и населенных пунктов ДНР в РФ за российскими паспортами, для чего было предоставлено в общей сложности 1268 комфортабельных транспортных средств (табл.1 и 2).

Таблица 2 – Изменения значений показателей эффективности использования основных фондов предприятий автомобильного транспорта ДНР

Транспортные предприятия	Показатели	Абсолютные изменения			
		2017-2016	2018-2017	2019-2018	2020-2019
ООО «Автотранссервис»	Фондоотдача	0,002	0,005	-0,001	-1,008
	Фондовооруженность, тыс. руб./чел.	-0,002	-0,005	0,001	1,008
	Рентабельность основных фондов, %	0,002	0,001	-0,007	-0,022
ООО «Астра-Тур»	Фондоотдача	0,001	0,001	-0,002	-1,006
	Фондовооруженность, тыс. руб./чел.	-0,001	-0,001	0,002	1,006
	Рентабельность основных фондов, %	0,003	0,008	-0,003	-0,039
ООО «Донбассавтотранс»	Фондоотдача	-1,000	0,003	0	-0,009
	Фондовооруженность, тыс. руб./чел.	1,000	-0,003	0	0,009
	Рентабельность основных фондов, %	0,015	0,011	-0,003	-0,044
ООО «Донгортех»	Фондоотдача	0,001	0,000	-0,001	-1,008
	Фондовооруженность, тыс. руб./чел.	-0,001	0,000	0,001	1,008
	Рентабельность основных фондов, %	0,003	0,001	0	-0,032
ООО «Люкс-Экспресс»	Фондоотдача	0,002	0,003	-0,002	-1,007
	Фондовооруженность, тыс. руб./чел.	-0,002	-0,003	0,002	1,007
	Рентабельность основных фондов, %	0,002	0,006	-0,002	-0,043

Инновационное развитие автотранспортных предприятий ДНР за период 2015-2019 гг., характеризуется неудовлетворительными значениями показателей-характеристик эффективности использования основных фондов, их износа (табл. 1-3) и инновационной активности (табл. 4) [1].

Направление городской электрический транспорт. Согласно информации Департамента автомобильного и пассажирского транспорта Минтранса ДНР, коммунальными предприятиями городского электрического

транспорта Донецка, Макеевки, Енакиево, Горловки и Харцызска с января по декабрь 2019 года было перевезено свыше 102,1 млн. человек, что ниже показателей 2015-2017 гг. [2-11].

Таблица 3 – Динамика значений показателей износа основных фондов автотранспортных предприятий ДНР

Транспортные предприятия	Уровень износа, %							
	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год	
	физического	морального	физического	морального	физического	морального	физического	морального
ООО «Авто-транс-сервис»	68	85	72	88	76	90	77	92
ООО «Астра-Тур»	66	86	71	87	74	88	78	90
ООО «Донбасс-автотранс»	64	88	70	88	72	89	76	92
ООО «Донгортех»	69	87	74	89	75	91	77	93
ООО «Люкс-Экспресс»	68	90	72	91	73	92	75	94

Таблица 4 – Динамика значений показателей инновационной активности автотранспортных предприятий ДНР

Транспортные предприятия	Показатели	2016	2017	2018	2019
ООО «Автотранссервис»	Прирост численности работников, повысивших квалификацию	0	2	2	1
	Прирост уровня повышения квалификации работников	0	1,02	1,05	1
	Прирост численности работников, овладевших новой профессией	0	0	0	0
	Индекс инновационной активности	0	0	0	0
ООО «Астра-Тур»	Прирост численности работников, повысивших квалификацию	0	1	2	1
	Прирост уровня повышения квалификации работников	0	1,06	1,07	1
	Прирост численности работников, овладевших новой профессией	0	1	1	0
	Индекс инновационной активности	0	0	0	0
ООО «Донбассавтотранс»	Прирост численности работников, повысивших квалификацию	0	1	3	2
	Прирост уровня повышения квалификации работников	0	1,03	1,09	1,08
	Прирост численности работников, овладевших новой профессией	0	1	2	1
	Индекс инновационной активности	0	0	0	0

Структура подвижного состава коммунальных предприятий городского транспорта на протяжении 2019 г. осталась неизменной – 41 %

транспортных средств составляют троллейбусы, 34 % -трамваев, 25 % – муниципальные автобусы.

Общий процент износа пассажирского электрического транспорта в 2019 г. составляет: трамвайных вагонов – 90 %, троллейбусных машин – 80 %. Остается актуальной проблема приобретения новых единиц подвижного состава и проведения капитальных и средних ремонтов [4].

Железнодорожное направление. За 2019 год услугами ГП «Донецкая железная дорога» в межреспубликанском, внутреннем и пригородном пассажирском сообщении воспользовались порядка 1 миллиона 480 тысяч пассажиров (рис. 1), из которых около 600 тысяч – пассажиры льготных категорий. Для сравнения, за аналогичный период 2018 года было перевезено порядка 1,2 млн. пассажиров, из них более 500 тысяч – пассажиры, имеющие право льготного проезда, а за 2017 год – порядка 1 млн. пассажиров (с учетом 603 тысяч льготников).

Таким образом, объем пассажирских железнодорожных перевозок в 2019 году увеличился на 17 % в сравнении с 2018 годом и на 47 % в сравнении с 2017 годом. Из них в пригородном сообщении в 2019 году было перевезено 1 млн. 329,2 тыс. человек (из которых 583 тысячи пассажиров, имеющих право на бесплатный или льготный проезд) против 1 млн. 126,6 тыс. человек, перевезенных в 2018 году и 870,2 тыс. пассажиров в 2017 году.

В межреспубликанском и внутреннем сообщении в 2019 году услугами железной дороги воспользовались 150,5 тыс. пассажиров, из которых почти 12 тыс. – льготники. В свою очередь, в 2018 году было перевезено 136,7 тыс. пассажиров, а в 2017-ом – 134,7 тыс. человек.

Пассажирооборот железнодорожного транспорта в 2019 году составил 35489 тыс. пасс-км, увеличившись в сравнении с 2018 годом на 3955 тыс. пасс-км или на 12,54 %. Причем значение показателя в дальнем сообщении составляет 9581 тыс. пасс-км, в пригородном сообщении – 25908 тыс. пасс-км. Прирост пассажирооборота в 2018-2019гг. свидетельствует о повышении эффективности функционирования железнодорожного направления транспортного комплекса ДНР.

Вместе с тем, обозначенная тенденция не получила развития. По данным телеграмм-канала «Донбасский кейс» в 2020 году по сравнению с 2019 годом объем пассажирских перевозок снизился на треть. Это объясняется сокращением пригородных рейсов. В марте 2020 года отменено значительное их количество. Если в 2019 году их было около 70, то в 2020 году осталось меньше половины.

Грузооборот в 2019 году составил 2456 тыс. ткм, при этом погрузка составила 14467 тыс. тонн., что ниже показателя 2018г. на 2033 тыс. тонн или 12,32 %. Уменьшение данных показателей выступает следствием применения затратной методологии тарифообразования на грузоперевозки

железнодорожным транспортом. Снижение объемов грузов, предъявляемых к перевозкам промышленными предприятиями Республики в 2019 году (рис. 2) и не своевременное выполнение договорных обязательств предприятиями смежниками отразились на уменьшении доходных поступлений Государственного предприятия «Донецкая железная дорога».

Рисунок 1 – Количество перевезенных пассажиров, грузов железнодорожным транспортом, тыс. тонн., тыс. чел.

Рисунок 2 – Объем перевезенных пассажиров, грузов железнодорожным транспортом, тыс. тонн., тыс. чел.

В 2019 году из запланированных всего к восстановлению 1647 объектов железнодорожной инфраструктуры, пострадавших в результате боевых действий, отремонтировано 1318 объектов, из них восстановлено 147 железнодорожных объектов.

Подразделениями службы вагонного хозяйства ГП «Донецкая железная дорога» в 2019 году выполнен деповский ремонт 1655 вагонов, что составило фактически 100 % от запланированного объема, осуществлено техническое обслуживание с отцепкой 2071 вагонов. Это стало возможным благодаря тому, что вагонные депо Дебальцево-Сорт, Иловайск, Ясиноватая успешно прошли процедуру аттестации производства и получили свидетельства, подтверждающие право выполнения технического обслуживания и деповского ремонта грузовых вагонов.

Уровень износа тягового подвижного состава в 2019 году имел высокое значение и в среднем составил на 93,8 %, что обуславливает резкое снижение провозной способности, износ верхнего строения пути на 209,4 км, следствием чего являются ограничения скорости движения поездов до 50 км/час. Значение уровня износа систем и устройств автоматики, телемеханики и связи превысило 72 %, что, в свою очередь не гарантирует безопасность движения поездов, не обеспечивает пропускную и провозную способности железнодорожных участков и станций. Это в свою очередь объясняет снижение значений показателей эффективности использования основных фондов в динамике (табл. 5 и 6).

В соответствии с утвержденной Программой восстановления и модернизации подвижного состава и инфраструктуры на 2020-2024 годы предполагаются обновление тягового подвижного состава, путевого хозяйства, проведение ремонтных работ. Невозможность обновления основных фондов (подвижного состава, средств автоматики и т.п.) и осуществления своевременного ремонта объектов транспортной инфраструктуры обусловлена отсутствием в распоряжении ГП «Донецкая железная дорога» собственных и заемных финансовых ресурсов [5].

Таблица 5 – Динамика значений показателей эффективности использования основных фондов ГП «Донецкая железная дорога»

Показатели	Годы				
	2016	2017	2018	2019	2020
Фондоотдача, тыс. руб./чел.	1,009	1,113	0,948	1,050	Нет данных
Фондовооруженность, тыс. руб./чел.	0,991	0,88729	1,0525	0,95	Нет данных
Рентабельность основных фондов, %	0,142	-0,548	-0,00022	-0,0002	Нет данных

Таблица 6 – Изменения значений показателей эффективности использования основных фондов ГП «Донецкая железная дорога»

Показатели	Абсолютные изменения				Относительные изменения			
	2017-16	2018-17	2019-18	2020-19	2017/16	2018/17	2019/18	2020/19
Фондоотдача, тыс. руб./чел.	0,104	-0,165	0,1025	X	1,103	0,852	1,108	X
Фондовооруженность, тыс. руб./чел.	-0,104	0,165	-0,1025	X	0,895	1,186	0,903	X
Рентабельность основных фондов, %	-0,690	0,548	0,00002	X	-3,864	0,000	0,903	X

Высокие уровни износа основных фондов также выступают весомыми факторами снижения доходов от основной деятельности ГП «Донецкая железная дорога», убыточности предприятия (табл. 5) и уменьшения доходных поступлений, в том числе и в республиканский бюджет.

Значения показателей инновационной активности ГП «Донецкая железная дорога» за 2016-2019 годы являлись неизменными и выше отметки «0» не поднимались, что выступает красноречивым свидетельством отсутствия инновационного развития вообще.

Инновационная деятельность транспортных предприятий ДНР за период 2016-2019 гг., характеризуется неудовлетворительными значениями показателей инновационного развития, свидетельствующими о том, что деятельность по оказанию транспортных услуг в ДНР не имеет инновационной составляющей. Инновационное развитие транспортных предприятий возможно при условии технологического обновления процесса оказания транспортных услуг. Перспективное развитие транспорта в ДНР связано с внедрением инноваций в виде создания новых направлений функционирования транспортного комплекса и в форме внедрения инвестиционно-инновационных проектов оказания транспортных услуг.

Монорельс. Направлением инновационного развития городского электрического транспорта ДНР выступает реализация разработанного еще до образования ДНР проекта ввода в действие Донецкого наземного метро

(монорельса). Центральная развязка метрополитена планировалась в районе АС «Центр», всего должно было быть построено три ветки (рис. 3). Согласно проекту, предполагалось создание подземных участков пути и эстакаду для монорельса в районе Гладковки.

Представление инновационного и одновременно экологически безопасного проекта Донецкого метрополитена, который предлагалось построить открытым способом, предполагалось в декабре 2012 года, начало строительства первой ветки в марте 2013 года, ее открытие – в конце 2014 года, к 2016 году было запланировано завершение строительства монорельсового наземного метро.

Предполагалась, что реализация проекта будет осуществляться за счет бюджетных средств, а генподрядчиком выступит железная дорога («Укрзализныця»).

Рисунок 3 – Схема Донецкого наземного метро

Строительство первой ветки наземного метро так и не началось, поскольку программа строительства метро была вынесена на рассмотрение КМУ только в апреле 2013 года (в период, когда строительные работы должны были осуществляться уже месяц). Несмотря на это, соответствующее решение КМУ не было принято, программа строительства Донецкого

наземного метро не была утверждена, не разработаны планы строительства и оперативная документация. Таким образом, транспортный проект со значительной инновационно-экологической составляющей не получил развития уже на начальном этапе реализации.

С учетом современного политико-экономического положения ДНР реализация данного проекта не может быть осуществлена быстро, поскольку требуются не только значительные финансовые вложения, но и гарантированные условия безопасной эксплуатации (условия мирного времени) созданных объектов. Поэтому, создание наземного метро в Донецке находится в числе далеких перспектив развития транспортного комплекса ДНР.

Городские электробусы. Инновационным мероприятием, содействующем росту эффективности функционирования автомобильного направления транспортного комплекса ДНР выступает замена городских автобусов, работающих на дизельном топливе или на природном газе на электробусы с динамической подзарядкой производства российского ЗАО «Тролза». В качестве ожидаемых результатов внедрения данного инновационного мероприятия определены: уровень экологической безопасности городского автомобильного транспорта – 100 %, экономия расходов на создание дополнительной транспортной инфраструктуры – 100 %, прирост количества экологически чистых маршрутов.

Инвестиционно-инновационные проекты на железнодорожном транспорте, предложенные к реализации в условиях ГП «Донецкая железная дорога», представлены в таблице 7.

Эффективность внедрения инновационных мероприятий и проектов в условиях предприятий транспортного комплекса предусматривает расчет и последующее оценивание значений показателей – доходность и затратность внедрения инновационных мероприятий и проектов, эффективность использования средств, направленных на внедрение инновационных мероприятий и проектов, общая эффективность внедрения инновационных мероприятий и проектов, эффективность внедрения конкретного инновационного мероприятия и/или проекта, общая эффективность инновационного развития в результате внедрения инновационных мероприятий и проектов [6].

Социальный транспорт. Социальная деятельность предприятий транспорта в ДНР связана с бесплатным обслуживанием пассажиров льготных категорий, гуманитарное предоставление транспортных средств для доставки детей в оздоровительные лагеря, транспортным обеспечением Республиканских мероприятий и различных социальных акций, содержанием объектов социальной инфраструктуры – объектов культурного и спортивного назначения.

Социальный транспорт – совокупность транспортных средств и сооружений для оказания транспортных услуг льготным категориям граждан (инвалидам и приравненным к ним лицам) на бесплатной основе или со скидкой в оплате. Основное назначение социального транспорта заключается в создании возможности и комфортных условий жизнедеятельности инвалидов через удовлетворение их индивидуальных и коллективных потребностей в транспортном обслуживании. В состав социального транспорта входят социальное такси (для индивидуального транспортного обслуживания согласно поступившему заказу с отсутствием основного маршрута) и социальные автобусы (для коллективного транспортного обслуживания в соответствие с заказами потребителей транспортных услуг при определении основного маршрута без возможностей отклонений от него). Специфический вид социального транспорта – дуобус – контактно-автономное механическое транспортное средство для перевозки 7 и более льготных пассажиров, которое совмещает в себе троллейбус и автобус и может эксплуатироваться в штатном и нештатном режимах на маршрутах, как с контактной сетью, так и без неё. В отличие от социальных автобусов, дуобусы могут делать остановки по требованию в любом месте, иметь полупостоянные маршруты с возможностью отклонения от основного маршрута, если поступил заказ (аналогично социальному такси).

Таблица 7 – Перечень инновационно-инвестиционных проектов ГП
«Донецкая железная дорога»

Наименование проекта, место реализации	Период реализации проекта	Общая стоимость внедрения, тыс. руб.	Объемы инвестиционных средств, тыс. руб.	Эффект от реализации проекта
Проект доставки пассажиров, грузов и почты по маршруту Донецк-Ростов-Москва высокоскоростным поездом	Три года	3060000	3060000	Годовой прирост доходов от основной деятельности на 10 %
Проект доставки пассажиров, грузов и почты по маршруту Донецк-Ростов-Симферополь высокоскоростным поездом	Два года	3060000	3060000	Годовой прирост доходов от основной деятельности на 10 %
Всего		6120000	6120000	Годовой прирост доходов от основной деятельности на 20 %

Технология использования социального транспорта для оказания транспортных услуг инвалидам предполагает цифровизацию работы диспетчерской службы. Применение архитектурного подхода связано с первичным формированием и последующим уточнением электронной базы потенциальных клиентов. В рамках архитектурного подхода сеть

рассматривается как единое целое. Такой подход обеспечивает быструю адаптацию сети к будущим изменениям и новым технологиям, что позволяет вносить изменения быстро и одновременно по всей сети. Таким образом, информация об инвалидах, поступающая из учреждений пенсионного обеспечения и социальной защиты населения, постоянно обновляется с каждой новой постановкой на учет. Следует отметить, что эффективное использование цифровых технологий обуславливает высокая скорость работы. Проведенное ZK Research в 2015 году исследование управления сетями показало, что организации для внесения изменений в сеть в среднем требуется четыре месяца, что не соответствует критерию эффективности цифровизации. ИТ-процессы автоматизируются через сеть за счет оркестрации изменений по мере их появления в инфраструктуре приложений. В результате цифровая диспетчерская служба социального транспорта все необходимые данные о своих потенциальных клиентах – инвалидах.

После получения от клиентов SMS-заказов, заказов по электронной почте, телефону и т.д., осуществляется цифровая идентификация клиентов. В связи с тем, что сеть регистрирует каждое соединение между оконечными устройствами, диспетчерской службе предоставляется подробная контекстуальная информация о заказчике, его местоположении, клиентских предпочтениях и т.п. Цифровая диспетчерская служба, проанализировав эти данные, применяет персонализированный подход к обслуживанию клиентов-инвалидов вплоть до разработки персонализированных цифровых сервисов, способных распознать клиента и предложить ему интересующие его услуги социального транспорта. В свою очередь облачные сервисы предоставляют масштабирование по запросу и новые модели потребления услуг социального транспорта, обеспечивая более простое и быстрое внедрение инноваций [11].

В зависимости от того индивидуальный заказ или коллективный, проводится определение транспортного средства, а в случае коллективных заказов – формирование обслуживаемых групп по: районам проживания, направлениям и целям поездок, даты и времени совершения поездок, особенностям маршрута, другим признакам. Далее осуществляется извещение клиентов (указанными в заказах способами) о транспортном средстве, дате, времени, условиях оказания транспортных услуг. Кроме того, с помощью виртуализованных сервисов цифровая диспетчерская служба формирует динамическую сеть с возможностью быстрого и простого выделения, расширения и перераспределения сервисов на всех аппаратных платформах, тем самым обеспечивая не только доведение информации до клиентов в любых условиях, но и полное согласование процедуры оказания услуг социального транспорта.

Затем после получения подтверждений от клиентов, дополнительных согласований с ними, уточнений, цифровая диспетчерская служба ведет

оперативный контроль за процессом транспортного обслуживания до самого его завершения. Инструментом такого контроля выступает интернет вещей (IoT), представляющая собой сеть физических устройств, транспортных средств, датчиков, эксплуатационных технологий и других объектов в купе с преобразованными деловыми процессами, сбором данных и аналитикой, которая имеет высокую степень масштабируемости, достаточный уровень подключений, сегментации, безопасности для эффективности оказания услуг социального транспорта [12, 13].

Анализ данных, собранных в сети, дает цифровой диспетчерской службе представление о клиентах, приложениях и сети в режиме реального времени и позволяет делать прогнозы деятельности на рынке услуг социального транспорта.

Выводы. Инновационное развитие транспортных предприятий ДНР характеризуется неудовлетворительными значениями аналитических показателей, что свидетельствует о том, что деятельность по оказанию транспортных услуг в ДНР не имеет инновационной составляющей. Условием инновационного развития транспортных предприятий выступает технико-технологическое обновление процесса оказания транспортных услуг. Перспективное инновационное развитие транспорта в ДНР связано с созданием новых направлений функционирования транспортного комплекса (социальный транспорт) и с внедрением инвестиционно-инновационных проектов оказания транспортных услуг (монорельс, проект «Городской электробус», проекты ГП «Донецкая железная дорога»).

Список литературы

[1] Астапова Г.В. Проблемы обеспечения эффективности экономической деятельности предприятий по ресурсосбережению. / Г.В. Астапова, Л.Н. Скирневская. // Научно-технические аспекты комплексного развития железнодорожного транспорта: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. (г. Донецк, 2018 г.). – Донецк: ГОО ВПО «ДонИЖТ, 2018. 303-309 с.

[2] Астапова Г.В. Методическое обеспечение оценивания эффективности инновационных проектов развития промышленного транспорта в ДНР. / Г.В. Астапова, Л.Н. Скирневская. // Развитие потенциала промышленности: актуальные вопросы экономики и управления: сб. тр. Междунар. науч.-практ. конф. (г. Ижевск, 2018 г.). – Ижевск: Изд. центр «Удмуртский ун-т», 2018. 113-118 с.

[3] Астапова Г.В. Экономическое оценивание эффективности инноваций на транспорте. / Г.В. Астапова, Л.Н. Скирневская. // Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса: сб. науч. тр. по

материалам V Междунар. науч.-практ. конф. (г. Донецк, 2019 г.). – Донецк: ДАТ, 2019. 192-196 с.

[4] Астапова Г.В. Электромобильное направление в инновационном развитии транспортного комплекса Донецкой агломерации. / Г.В. Астапова, Н.И. Новикова, Л.Н. Скирневская. // Грузовик: науч. журнал. – Саратов, 2019. № 7. 3-5 с.

[5] Кредитные механизмы технико-технологического обновления транспортных предприятий в планировании их постконфликтного восстановления и инновационного развития. / Г.В. Астапова, С.А. Маковецкий, Е.А. Ветрова, Р.Р. Магдиева [и др.]. // Современные проблемы экономики, права и бизнеса посткоронавирусного кризиса: сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. онлайн-конф. проф.-преподават. состава, молодых ученых и студентов. – М.: Знание-М, 2020. 74-88 с.

[6] Бойко О.В. Рынок транспортных услуг: основы методологии развития. Монография. / О.В. Бойко. – Киев: Кондор-Издательство, 2014. 494 с.

[7] Дикань В.М. Эффективность работы технопарков инновационной деятельности предприятий. / В.М. Дикань, Ю.Н. Уткин. // Вестник экономики транспорта и промышленности. – 2004. № 5. 200-206 с.

[8] Замиралов Д.А. Экологический контроль транспортных средств и грузов. / Д.А. Замиралов. // Научно-технические аспекты комплексного развития железнодорожного транспорта: материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. – Донецк: ГОУ ВПО ДонИЖДТ, 2020. 88-92 с.

[9] Сыч Е.М. Законы экономики транспорта: монография. / Е.М. Сыч, В.М. Кислый. – Нежин: ООО «Издательство «Аспект-Полиграф», 2009. 160 с.

[10] Скирневская Л.Н. Стимуляционно-модернизационный подход к оцениванию эффективности инноваций на транспорте. / Л.Н. Скирневская. // Вестник института экономических исследований. – 2019. № 2(14). 94-105 с.

[11] Страшко А.Ю. Проблемы осуществления международных перевозок на территории Донецкой Народной Республике. / А.Ю. Страшко. // Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса: сб. науч. тр. по материалам V Междунар. науч.-практ. конф. (г. Донецк, 2019 г.). – Донецк: ДАТ, 2019. 244-246 с.

[12] Тофанчук А.Т. Социально-экономические особенности инновационного процесса. / А.Т. Тофанчук, М.В. Колесник. // Проблемы повышения эффективности инфраструктуры: сб. науч. публикаций. – К.: НАУ, 2010. Вып. 26. 61-68 с.

[13] Хабибрахманов Р.Г. Исследование логистических цепей предприятия ООО «А». / Р.Г. Хабибрахманов, К.А. Заболоцкая. // Научно-технические аспекты инновационного развития транспортного комплекса: сб.

науч. тр. по материалам V Междунар. науч.-практ. конф. (г. Донецк, 2019 г.).
– Донецк: ДАТ, 2019. 232-234 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Astapova G.V. Problems of ensuring the efficiency of economic activity of enterprises for resource saving. / G.V. Astapova, L.N. Skirnevskaya. // Scientific and technical aspects of the integrated development of railway transport: materials of the IV Intern. scientific-practical conf. (Donetsk, 2018). - Donetsk: GOO VPO "DonIzhT, 2018. 303-309 p.

[2] Astapova G.V. Methodological support for evaluating the effectiveness of innovative projects for the development of industrial transport in the DPR. / G.V. Astapova, L.N. Skirnevskaya. // Development of the potential of industry: topical issues of economics and management: collection of articles. tr. Int. scientific-practical conf. (Izhevsk, 2018). - Izhevsk: Ed. Center "Udmurt University", 2018. 113-118 p.

[3] Astapova G.V. Economic evaluation of the effectiveness of innovations in transport. / G.V. Astapova, L.N. Skirnevskaya. // Scientific and technical aspects of innovative development of the transport complex: collection of articles. scientific. tr. based on materials from the V Int. scientific-practical conf. (Donetsk, 2019). - Donetsk: DAT, 2019.192-196 p.

[4] Astapova G.V. Electromobility direction in the innovative development of the transport complex of the Donetsk agglomeration. / G.V. Astapova, N.I. Novikova, L.N. Skirnevskaya. // Truck: scientific. magazine. - Saratov, 2019. No. 7. 3-5 p.

[5] Credit mechanisms for technical and technological renovation of transport enterprises in planning their post-conflict recovery and innovative development. / G.V. Astapova, S.A. Makovetskiy, E.A. Vetrova, R.R. Magdieva [and others]. // Modern problems of economics, law and business of the post-coronavirus crisis: collection of articles. scientific. tr. Int. scientific-practical online conf. prof.-teacher. staff, young scientists and students. - М.: Knowledge-M, 2020.74-88 p.

[6] Boyko O.V. Transport services market: the basis of development methodology. Monograph. / O.V. Boyko. - Kiev: Condor-Publishing House, 2014.494 p.

[7] Dikan V.M. Efficiency of work of technology parks of innovative activity of enterprises. / V.M. Dikan, Yu.N. Utkin. // Bulletin of the Economics of Transport and Industry. - 2004. No. 5. 200-206 p.

[8] Zamiralov D.A. Environmental control of vehicles and cargo. / YES. Zamiralov. // Scientific and technical aspects of the integrated development of railway transport: materials of the VI Intern. scientific-practical conf. - Donetsk: GOU VPO DonIzhdT, 2020.88-92 p.

[9] Sych E.M. The laws of transport economics: monograph. / EAT. Sych, V.M. Sour. - Nezhin: LLC "Publishing house" Aspect-Polygraph", 2009.160 p.

[10] Skirnevskaya L.N. Stimulation and modernization approach to assessing the effectiveness of innovations in transport. / L.N. Skirnevskaya. // Bulletin of the Institute of Economic Research. - 2019. No. 2 (14). 94-105 p.

[11] Strashko A.Yu. Problems of international transportation in the territory of the Donetsk People's Republic. / A.Yu. Terrible. // Scientific and technical aspects of innovative development of the transport complex: collection of articles. scientific. tr. based on materials from the V Int. scientific-practical conf. (Donetsk, 2019). - Donetsk: DAT, 2019.244-246 p.

[12] Tofanchuk A.T. Socio-economic features of the innovation process. / A.T. Tofanchuk, M.V. Kolesnik. // Problems of improving the efficiency of infrastructure: collection of articles. sciences. publications. - K. : NAU, 2010. Issue. 26.61-68 p.

[13] Khabibrakhmanov R.G. Investigation of the logistics chains of the LLC "A" company. / R.G. Khabibrakhmanov, K.A. Zabolotskaya. // Scientific and technical aspects of innovative development of the transport complex: collection of articles. scientific. tr. based on materials from the V Int. scientific-practical conf. (Donetsk, 2019). - Donetsk: DAT, 2019.232-234 p.

© Г.В. Астапова, С.А. Маковецкий, 2021

Поступила в редакцию 14.01.2021

Принята к публикации 15.01.2021

Для цитирования:

Астапова Г.В., Маковецкий С.А. Состояние и активизация инновационного развития транспортного комплекса донецкой народной республики // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 47-64. URL: <https://ip-journal.ru/>